

Questionário

NPS – Rubricas – Projeto Integrador

Objetivo

O presente questionário tem como objetivo avaliar a eficácia da metodologia aplicada quanto à promoção da colaboração entre os estudantes, considerando três dimensões principais:

- **Comunicação**
- **Coordenação**
- **Cooperação**

Cada afirmativa deve ser avaliada em uma **escala de 0 a 10**, onde:

- **0** – A metodologia não favoreceu de forma alguma o comportamento descrito.
- **10** – A metodologia favoreceu totalmente o comportamento descrito.

As respostas permitirão identificar o grau de impacto da metodologia sobre o desenvolvimento de práticas colaborativas durante as atividades.

Seção 1 – Dados Demográficos

1. Nome do Grupo:

2. Quantidade de integrantes no grupo:

5

6

7

Outro: _____

Seção 2 – Comunicação

Escala para todas as questões abaixo:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. A metodologia estimulou que os alunos expressassem ideias com clareza e escutassem ativamente os colegas durante as discussões.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. A metodologia incentivou a integração do grupo, o diálogo aberto e o compartilhamento de informações relevantes, contribuindo para um entendimento comum.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Os recursos e dinâmicas utilizados promoveram o uso de canais de comunicação adequados e a manutenção do grupo informado sobre o progresso das tarefas.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. As atividades propostas criaram oportunidades para o desenvolvimento de liderança comunicativa, mediação de conflitos e construção coletiva de sentido.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Seção 3 – Coordenação

Escala para todas as questões abaixo:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. As práticas metodológicas favoreceram o engajamento dos alunos no planejamento das tarefas, definição de prioridades e prazos em grupo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. A estrutura da metodologia possibilitou o cumprimento consistente de responsabilidades, garantindo alinhamento entre as atividades individuais e coletivas.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7. A metodologia incentivou a adaptação a abordagens colaborativas e ágeis (como Scrum ou Lean Inception), desenvolvendo a autonomia e a flexibilidade dos alunos.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. As estratégias adotadas favoreceram o monitoramento conjunto do andamento das tarefas e a reorganização diante de imprevistos.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Seção 4 – Cooperação

Escala para todas as questões abaixo:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9. As dinâmicas propostas promoveram a participação ativa de todos os alunos nas diferentes etapas do trabalho, com foco no resultado coletivo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10. A metodologia incentivou a oferta de apoio e feedback construtivo entre os colegas, fortalecendo o senso de equipe.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11. O processo metodológico estimulou a colaboração na resolução de problemas, integrando perspectivas diversas e promovendo aprendizado mútuo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12. As atividades favoreceram comportamentos éticos e colaborativos, baseados em respeito, empatia e valorização das contribuições individuais.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10